

FOCALIZAREA RELIGIOASĂ ÎN DICȚIONARE : STUDIU CONTRASTIV ÎN LIMBILE ROMÂNĂ ȘI ENGLEZĂ

CZU: 81`42:2:81`374=135.1=111

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10649615>

Tatiana Chitii

Universitatea de Stat din Moldova

ORCID 0000-0003-3356-9351

The purpose of this article is to highlight various strategies that are used by two of the most important dictionaries in the context of the English and Roumanian languages, the Oxford English Dictionary and the și Roumanian Explanatory Dictionary (Dicționarul Explicativ Român), to focus religious discourse in the main body of definitions that appear in each dictionary. A theoretical framework on ideology and dictionary will serve as a starting point for the analysis of the strategies presented and which will provide a classification, with practical examples, insisting on the notions of modification and focus. The results obtained will be discussed in relation to the major strategies alluded to, highlighting the fact that the dictionary does not exist in a vacuum, but is always affected by an ideology to some extent. This fact seems to support our hypothesis that religious discourse is one of the domains where a more pronounced presence of focalization can be seen.

Key words : religious focalization, ideology, dictionary, lexicography, religious discourse.

Cuvinte-cheie : focalizare religioasă, ideologie, dicționar, lexicografie, discurs religios.

Argument

Pornind de la premisa lui Forgas (2007 : 2) care susține faptul că toată practica lexicografică este o practică ideologică, prezentul studiu va explora căile în care dicționarele sunt într-adevăr un tip de discurs scris foarte specific. Această analiză va căuta să examineze dicționarul ca gen aparte în cadrul materialelor academice care poate fi supus unei explorări aprofundate a implicațiilor ideologice ce pot fi observate la elaborarea definițiilor, aparent inofensive. Influența dicționarilor asupra materializării sociale a cuvintelor și conceptelor nu poate fi negată. Având în vedere postulatul lui Chomsky (1968) precum că limba poate afecta : „gândirea și modul în care percepem realitatea”, nu pare dificil să deducem faptul că rolul dicționarilor în societate este de a transmite orice tip de ideologie prin intermediul entităților instituționale într-un mod obiectiv. Unul din motivele principale pentru scrierea acestui studiu pornește de la convingerea noastră că dicționarele pot fi folosite ca arme social-politice puternice care transformă religia într-una din domeniile realității în care subiectivitatea și crezul individual sunt reflectate (autorii articolului îl citează pe Barcia, 2004).

Deci, urmând exemplul cercetătorilor spanioli Maria Alonso Alonso și Laura Torrado Marinas de la universitatea din Vigo, pentru care analiza focalizării religioase în dicționare a fost considerată o afacere extrem de pertinentă atunci când vine vorba de compararea practicilor ideologice în dicționarele monolingve engleze și spaniole și unde strategia focalizării este utilizată pentru a scoate în evidență perspectiva din care definiția este elaborată, contrastând dicționarul Academiei Spaniole Regale și Dicționarul Englez Oxford (Oxford English Dictionary, acronim OED), vom încerca să efectuăm o asemenea analiză a termenilor religioși prezenți în Dicționarul Explicativ al Limbii Române (DEX) și OED. Vom încerca să clarificăm dacă definițiile au conexiuni inerente sau explicite cu un anumit grup religios. Deci, pentru a

contrastă posibilele paralelisme ideologice între crezul ortodox și cel anglican a fost propusă studierea unui corpus de termeni religioși de bază. Acestea au fost analizate ținând seama de diferitele modalități aplicate la furnizarea definiției cuvântului în cauză.

În rezultatul analizei informației teoretice ce stă la baza ipotezei, studiul dat va oferi o descriere a materialelor și a metodologiei utilizate, urmat de o clasificare a constatărilor corpusului. Această clasificare a fost pregătită ținând cont de strategiile discursive care modelează fiecare dintre definițiile prezente în dicționare scoțând în evidență ideologia lor religioasă subtilă prin intermediul modalizării discursului. În cele din urmă, înainte de a oferi concluziile derivate din cadrul teoretic, rezultatele obținute vor fi analizate în încercarea de a elucida gradul de focalizare confesională prezent atât în dicționarul român, cât și în cel englez.

Abordări conceptuale

Pornim cercetarea de la o serie de concepte teoretice precum ar fi *lexicografie, ideologie, culturologie și focalizare religioasă*, acordându-le câteva rânduri deoarece ele pot însemna lucruri diferite pentru oameni diferiți. Să începem cu lexicografia - *disciplină a lingvisticii care stabilește principiile și metodele practice de întocmire a dicționarilor*. Deci, dacă este vorba de o disciplină științifică, putem spune cu ușurință că lexicografia ar trebui să se debaraseze de orice influență ideologică. Totuși, unii savanți pun la îndoială caracterul științific al lexicografiei. Printre ei se numără și Marcos Marin care susține că “lexicografia nu este o știință ci o artă, o tehnică ce are un scop practic comprimat în dicționar odată cu compunerea/scrierea lui”/ (traducerea noastră) *lexicography [...] is not a science. It is an art, a technique if you may, with a practical and concrete object, which is condensed in the volume of the dictionary once it is finished.* (1980 : 436)

Totuși, în ultimii ani lexicografia și-a dobândit titlul meritat de disciplină științifică, datorită interesului sporit față de lucrările teoretice și descriptive ale dicționarilor.

Odată ce definiția lexicografiei a fost clarificată, urmează să trecem la conceptul de *ideologie*. Tradițional acest termen reprezintă un set de idei ce include credințe, valori și atitudini folosite de un anumit grup pentru a promova interesele lor. Johnson menționează că aceste credințe și idei stau la bază sau chiar într-o oarecare măsură justifică, legitimează *status-quo*-ul sau orice încercare de a-l schimba. (Johnson 1995) Prin urmare, această definiție scoate în evidență faptul că orice ideologie are un sistem de gândire social-modelată împărtășită de toți indivizii ce aparțin unui grup social anume. Deci, am stabilit că ideologia este un sistem de credințe cu un caracter esențial împărtășit, totuși nu ne-am referit la doi factori importanți în raport cu acest concept. Primul este faptul că ideologia nu se referă la niciun tip specific al cunoștințelor social-împărtășite, dar se axează pe cunoștințele de bază și axiomatice care reprezintă matricea practicilor sociale. În acest sens, van Dijk (2005 : 10) susține faptul că acest caracter axiomatic al ideologiilor contribuie la controlul atitudinilor și politicilor într-o societate. Al doilea factor important este aspectul sociocognitiv al ideologiilor, adică ideologiile pot fi dobândite treptat și pot evolua în timp, de aceea toate ideologiile trebuie analizate într-un context anume, fie cultural, fie social sau temporal. Pentru a conecta ideologia și atitudinile unui domeniu social anume pe care le controlează cu textul sau limba sau în cazul dat cu dicționarul, este nevoie de o interfață cognitivă care ar traduce generalul în specific sau atitudinile sociale în opinii personale, sau cunoștințe generale despre o anumită situație - într-o părere personală privind această situație. Van Dijk susține : *this interface is formed by models, as stored in episodic (personal) memory. Models are mental representations of personal experiences of specific actions, events or situations (hence also called ‘situation models’, ‘event models’ or ‘episodic models’).* (1995 : 251)

Afirmația lui van Dijk unește în mod eficient ideologia și reprezentările sociale de semnificația discursului (discourse meaning) și analiza discursului (discourse analysis). În acest sens, fiind pe muchia cogniției sociale și personale, modelele și reprezentările mentale pot fi folosite atât la crearea limbii cât și la interpretarea ei și pot influența nemijlocit alcătuirea dicționarelor. Modelele oferă o explicație teoretică plauzibilă atunci când este vorba de legătura dintre analiza discursului, ideologie și lexicografie, oferind o matrice comună în jurul studiului termenilor precum *biserică*, *religie* sau *stat*, care pot fi modificate pentru a se potrivi părerilor colective.

Atunci când analizăm ideologia în raport cu practica religioasă înțelegem că ideologia este o armă extrem de influentă care modelează felul în care concepem cuvintele într-o limbă anume. Luând în considerare teoria lui Dan Slobin *Thinking for Speaking* din 1987, care susține că fiecare persoană percepe lumea într-un mod diferit, în dependență de limba în care a crescut, deoarece orice limbă posedă un anumit număr de distincții spațiale, semantice, lexicale și chiar pragmatice, specifice unei limbi anumite, puterea intrinsecă a dicționarelor devine mai evidentă. În acest context, afirmația bine-cunoscută a lui Chomsky (1968), precum că limba este un filtru al gândirii, ne duce cu gândul la faptul că ar trebui să căutăm în dicționare strategii care indică anumite păreri sociale sau culturale ce pot atribui un dicționar unui anumit grup ideologic.

În cazul când este vorba despre definiția dicționarelor, lucrarea dată pornește de la ideea că dicționarele includ și exclud detalii despre itemii lexicali pe care îi definesc ilustrând adesea informații cu caracter mai mult socio-cultural decât lingvistic. Deci scopul nostru este de a extinde definiția clasică a cuvântului *dicționar* - o compilație de definiții aranjate în ordine alfabetică - și de a include și alte aspecte cum ar fi valoarea dicționarului ca formator discursiv al realității.

Furnizarea unei definiții pentru un cuvânt este unul dintre cele mai dificile domenii ale lexicografiei și teoriile cu privire la standardele pe care ar trebui să le respecte o astfel de practică sunt numeroase. Unii critici, printre care îi putem menționa pe Trujillo (1994) sau Geeraerts (2007), consideră că definițiile nu ar trebui să amestece date în legătură cu semnificația, sensul și utilizarea cuvântului, încercând astfel să descrie cuvântul în cel mai obiectiv mod posibil. Alții, cum ar fi Dubois (1970), Ball (1998) recunosc potențialul acestor trăsături de a oferi o mai mare precizie descrierii cuvântului studiat. După cum vedem, lingvistica cognitivă justifică includerea caracteristicilor conotative și contextuale în măsura în care relația strânsă dintre semantică și pragmatică nu trebuie trecută cu vederea atunci când elaborăm o definiție completă. Drept concluzie, bazându-ne pe cele menționate mai sus, putem spune că legătura dintre ideologie și dicționar este una destul de complexă. Dicționarele reprezintă cel mai complex proces cunoscut vreodată - limba, dar ele nu sunt create de un vacuum și nici nu există într-unul, de aceea orice practică lexicografică este într-o oarecare măsură afectată de considerările personale, colective, temporale sau chiar dependente de context care afectează felul în care realitățile obiective sunt descrise.

S-a menționat deja că scopul principal al acestui studiu este de a face o analiză cuprinzătoare a posibilei focalizări religioase sau profesionale care urmează să fie găsite în microstructura celor două dicționare menționate mai sus, Oxford English Dictionary (OED) și Dicționarul Explicativ al limbii Române (DEX). Ambele dicționare datează din anii 1984. Definițiile găsite în dicționarele online diferă radical de cele date de dicționarele menționate.

Analiza strategiilor discursive ale focalizării

Pentru analiza diferitelor strategii discursive microstructurale, care pot fi găsite în cele două dicționare ce constituie nucleul acestui articol, am urmat o clasificare în baza contextului

definițiilor și restricțiilor de sens, împreună cu resursele modalizării discursive. La rândul lor, modalizările au fost divizate în modalizări epistemice, deontice și volitive. Rezultatele obținute din analiza comparativă a corpusului selectat vor fi explicate, punând accent deosebit pe caracterul dihotomic al ipotezei acestui studiu.

Modalizarea în contextul restricțiilor privind definiția și sensul

După cum s-a menționat supra, la baza acestui articol se află studiul despre focalizarea religioasă, condus de lingviștii spanioli Alonso și Torrado în baza limbilor spaniolă și engleză. Am decis să vedem care ar fi situația dicționarului englez în raport cu cel român. Un lucru deosebit menționat în lucrarea spaniolilor este definiția cuvântului *Biserică / Iglesia*, care în dicționarul spaniol al academiei regale apare scris cu majusculă și se referă în exclusivitate la biserica Romano-Catolică, excluzând alte religii. Deși s-ar putea susține că utilizarea majusculei poate fi considerată un exemplu de trimitere exclusivă la Biserica Romano-Catolică, includerea unei astfel de scrieri în acest moment iese în evidență și ca un exemplu de focalizare religioasă din partea dicționarului, presupunând astfel că cititorii săi se vor simți automat incluși în grupul religios în care dicționarul se poziționează din punct de vedere moral și cultural.

Însă atât în OED cât și în DEX, cuvântul biserică se referă în primul rând la *un edificiu destinat celebrării unui cult creștin*. Putem spune că limbile engleză și română reușesc să schimbe focalizarea și schimbă definirea cuvântului de la cultul religios în sine la edificiu sau instituție. Putem deduce faptul că OED într-adevăr folosește majuscule atunci când definește cuvintele care se referă la biserica creștină în mod general. Acest fapt este observat la definiția cuvântului *catolic* ca un reprezentant al bisericii ce reprezintă Biserica primară *'of a church or churches now taken to represent the primitive Church'*. Această strategie de modalizare, care restrânge mediul definiției, este prezentă într-o mare varietate de exemple care urmează același model în ambele dicționare. Adică, dicționarul spaniol tinde să folosească majuscule fără articole nehotărâte pentru a se referi la Biserica Romano-Catolică, în timp ce OED folosește aceeași majusculă pentru a lărgi domeniul de aplicare și se referă la Biserica creștină în general, delimitând astfel în mod clar perspectiva din care vorbim și citim. DEX-ul prezintă o definiție mai obiectivă și distantă a cuvântului catolic, care aparține *catolicismului*.

Un fenomen des întâlnit este inserarea comentariilor externe în mod explicativ pentru a restricționa sensul unei definiții. Acest fapt îl vedem în definițiile cuvintelor *ascențion* (ascension / înălțare) și *asuncion* (the Assumption / Adormirea Maicii Domnului). În dicționarul spaniol definiția începe cu *por excelencia* (par excellence / prin excelență), a cui excelență? Deși aceste expresii par inofensive și ele țin să confere o conotație mai amplă definițiilor, ne dăm bine seama că este vorba de biserica catolică. În mod opus, OED folosește o strategie mult mai specifică care limitează definiția la un anumit cult religios, deși folosește majuscule în cazul cuvântului *Assumption*, cu referire la adormirea Maicii Domnului, evidențiind implicarea religioasă. Strategia specifică este observată și în cazul cuvântului *inger*, a cărui definiție începe cu *"potrivit evreilor, teologiei creștine, mahomedană și altele"*, deschizând în consecință definiția la interpretări religioase alternative ale termenului. Același lucru îl observăm și în definiția oferită de DEX, care începe : „*în creștinism, mozaism și islam...*”

Este demn de menționat faptul că lexicografii englezi folosesc strategii sugerând o atitudine sceptică față de anumite practici și tradiții religioase. Aceste strategii se bazează pe forme ale verbelor precum *claim / pretinde* și *suppose / presupune*, ce apar în definiții și care pun la îndoială existența acestor practici. În dicționarele român și spaniol acest fenomen nu se observă, unde limbo-ul este automat considerat un adevăr general. După cum am văzut în exemplele de

mai sus, pare evident că OED încearcă să se distanțeze de astfel de definiții orientate religios și că DEX-ul încearcă să le impună ca fapte reale.

Modalizări epistemice

Modalizarea epistemică marchează nivelul de adeziune al scriitorului la text prin intermediul unui set de strategii discursive care manifestă apartenența la un anumit grup. În exemplele ce urmează apartenența va fi marcată de pronumele posesive și demonstrative, fapt care focalizează perspectiva crezului cuiva anume, după cum vedem în expresia *Tatăl Nostru / Our Lord / Nuestro Senior*. Deși vedem că este vorba despre o construcție lexicală obișnuită, conotația ideologică susținută de majuscule nu poate fi subestimată. La fel ca și exemplul cu *biserica*, menționat anterior, aceste expresii demonstrează atât apartenența implicită a autorului la un anumit colectiv, cât și presupunerea lui că potențialul cititor va împărtăși același set de valori asociat cu colectivul dat.

Definiția pentru *paraiso / paradis* oferită de dicționarul spaniol se referă la locul unde „Dumnezeu a plasat primul nostru părinte” și *dogma / dogmă* constituie purul adevăr „*propus de Biserică pentru noi ca să credem în el*”. DEX-ul ne oferă o definiție mai neutră în acest sens pentru paradis *Lăcașul lui Dumnezeu, loc de supremă fericire, imaginat ca o grădină aflată în cer, unde au trăit Adam și Eva până la săvârșirea păcatului originar și dogma Învățătură, teză etc. fundamentală a unei religii, care nu poate fi supusă criticii*. În cazul dicționarului român observăm distanța și lipsa adjectivelor pronominale posesive.

Pe de altă parte, definițiile oferite de OED pentru cuvintele *altar* și *puritan* folosesc pronumele demonstrative *that, they, those*, pentru a conferi o anumită distanță potențialului cititor față de un anumit grup religios.

În ceea ce privește modalizarea epistemică observăm că cele două dicționare diferă semnificativ. În unele exemple dicționarul spaniol alege să evidențieze în mod deschis discursul din perspectiva Romano-Catolică, în timp ce OED rămâne neutru prin folosirea structurilor impersonale. Spre exemplu, termenul *conștiință* în spaniolă este definit drept *cunoașterea internă a binelui pe care trebuie să-l facem*, pe când în engleză definiția sună în felul următor : *calitatea morală a motivelor și acțiunilor cuiva*. DEX-ul definește conștiința în mod arbitrar și impersonal ca *sentiment, intuiție pe care ființa umană o are despre propria existență*, fără a face referire la persoană.

Modalizarea deontică

Când vine vorba de abordarea modalizării deontice în studiul nostru, adică utilizarea hiperonimelor care leagă un anumit termen de lumea căreia îi aparține, este important să subliniem valorizarea pozitivă realizată de spanioli prin intermediul cuvântului *virtud* (virtute), aplicate în mod consecvent acelor cuvinte-titluri care sunt considerate ca având calități pozitive din punct de vedere creștin. Strategia utilizată este de a lega termenul religios de domeniul lui de aplicare, calificând asemenea cuvinte precum *abstinență* și *neprihănire* ca virtuți sau calități pozitive de a fi urmate fără a lua seama la faptul că asemenea cuvinte sunt restricționate unui anumit context.

În contextul englez, OED, o asemenea modalizare ideologică nu este observată. Pare sigur să presupunem că OED preferă să mențină un anumit grad de scepticism religios în ceea ce privește modalizarea deontică, incluzând clarificări în contextul definiției prin intermediul unor markeri restrictivi care ajută la restricționarea anumitor termeni în cadrul domeniului religios, spre ex. *hope / speranța* este definit ca un “arhaism biblic”.

Modalizarea volitivă

Modalitatea volitivă implică faptul că o judecată subiectivă este făcută prin focalizarea a ceea ce este de dorit și a ceea ce nu este. În acest context, e bine să menționăm exemplele discutate mai sus și anume definiția *conștiinței*. Dicționarul spaniol definește conștiința ca *înțelegerea interioară a binelui pe care trebuie să-l facem și a răului pe care trebuie să-l evităm*, pe când OED și DEX-ul folosesc definiții și verbe mai neutre și mai generale. Este important să menționăm judecata implicită a dicționarului spaniol care deține un statut moral suficient pentru a decide ce trebuie și ce nu trebuie să facem. Drept rezultat, folosirea expresiei *noi trebuie* duce la elucidarea prezenței religioase în definiție și dovedește apartenența lui la un anumit colectiv.

Un alt exemplu remarcabil ce apare în cele trei dicționare este definiția încărcată volitiv a cuvântului *sodomie/sodomy*, care în spaniolă ar fi *cuplarea între bărbați sau împotriva firii*. Definiția ar fi completă până la conjuncția *sau*, precizarea în cea de-a doua parte a enunțului însă ne dovedește necesitatea implicării autorului pentru a-și face înțeleasă poziția. În OED întâlnim același mecanism, mai exact *formă nenaturală a actului sexual* și în DEX la fel *relații sexuale anormale*. Fără îndoială, acest exemplu din cele trei dicționare demonstrează o modalitate volitivă clară, nu numai din perspectivă religioasă, ci și din punct de vedere social și cultural, în măsura în care consideră sodomia o trăsătură negativă, evidențiind clar că discursul focalizat este dintr-o perspectivă heterosexuale. Acest fapt este totalmente diferit în dicționarele actualizate online, fapt care reflectă schimbările în societate.

Concluzii

Există două perspective majore din care dicționarul a fost tradițional apreciat, pe de o parte cei care îl venerază și-l consideră drept un semn al culturii, astfel sugerând ideea potrivit căreia cu cât mai cuprinzător este dicționarul cu atât mai elevați sunt utilizatorii lui. Pe de altă parte, însă, sunt cercetători care îl consideră o oglindă eficientă prin intermediul căreia sesizăm limba țintă, prin urmare cultura țintă ce stă la baza elaborării definițiilor. Dicționarul este departe de a fi un simplu produs lingvistic, el este mai degrabă un discurs continuu al limbii pe care lexicografii îl mențin cu scopul de a ghida utilizatorii la folosirea lui.

După descrierea detaliată, analiza și discutarea diferitelor definiții ce aparțin corpusului de termeni religioși care au fost selectați pentru acest studiu, devine clar că atât DEX-ul, cât și OED-ul practică o modalitate evidentă a discursului la microstructura textelor lor. Focalizarea plauzibilă care a motivat acest studiu s-a dovedit a fi o realitate în ambele dicționare, executate de o varietate de resurse discursive ce oferă uneori o perspectivă creștină împărtășită datorită originii comune – biserica creștină. Prin urmare, recunoaștem faptul că ambele texte folosesc strategii discursive similare atunci când vine vorba de analizarea unor titluri opuse tradiției creștine, fie prin folosirea pronomelor posesive (al nostru, al meu) pentru a evidenția apartenența la un anumit grup, fie prin folosirea adjectivelor pronominale (acel, aceea) pentru a se distanța de ele prin utilizarea unei modalități deontice sau volitive pentru a focaliza discursul dintr-o perspectivă pozitivă.

După cum am constatat, studiul comparativ al dicționarelor monolingve din diferite tradiții lexicografice a dat rezultate ce pot forma baza unei cercetări viitoare pentru a vedea evoluția reperelor ideologice în discursul dicționarelor ce vor deschide cu siguranță noi căi de studiu în domeniul lexicografiei.

Referințe bibliografice :

- BALL, Matthew (1998), *Dictionaries and Ideology: The treatment of Gays, Lesbians and Bisexuals in Lexicographic Works*, Unpublished MA thesis: University of Ottawa.
- CHOMSKY, Noam (1968), *Language and Mind*, New York: Harcourt.
- DUBOIS, Jean (1970), «*Dictionnaire et discours didactique*». In : *Langages*, 19, p. 35–47.
- FORGAS Berdet, Esther (2007), «Diccionarios e Ideologías. Interlingüística». In : *Revista Alicantina de Estudios Ingleses*, 24 (2011), p. 7-29.
- GEERAERTS, Dirk (2007), *The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics*, New York: Oxford University Press.
- JOHNSON, Allan G. (1995), *The Blackwell Dictionary of Sociology*. Cambridge : Wiley-Blackwell.
- MARCOS, Marín, Francisco (1980), «Curso de gramática española», Madrid: Cincel/Kapelus, apud : *Revista Alicantina de Estudios Ingleses* 24 (2011), p. 7-29.
- SLOBIN, Dan (1987), “*From ‘Thought and Language’ to ‘Thinking for Speaking’*”. *Proceedings of the Berkeley Linguistic Society*, 13, p. 435–445.
- TRUJILLO, Ramón (1994), «El diccionario frente a la semántica». In : Humberto Hernández Hernández, ed., «Aspectos de lexicografía contemporánea», Barcelona, apud : *Revista Alicantina de Estudios Ingleses*, 24 (2011), p. 7-29.
- van DIJK, TEUN A., *Ideology and Discourse A Multidisciplinary Introduction* - <https://discourses.org/wp-content/uploads/2022/06/Teun-A.-van-Dijk-2012-Ideology-And-Discourse.pdf>.